

REVUE BELGE
DE
NUMISMATIQUE

ET DE SIGILLOGRAPHIE

CLXIX – 2023

BELGISCH TIJDSCHRIFT
VOOR
NUMISMATIEK

EN ZEGELKUNDE

BRUXELLES – BRUSSEL

TABLE DES MATIÈRES – INHOUDSTAFEL

COLLOQUIUM ‘JETTONS IN THE LOW COUNTRIES’

BRUSSELS, 21/V/2022

Introduction	1
Bert VAN BEEK, <i>De jeton, van rekeninstrument tot speelpenning en relatie-geschenk</i>	3
René WAERZEGGERS, <i>De gietvormen voor mereaus in het Gentse STAM</i>	35
Chris TEULINGS, <i>Naar een nieuwe Minard</i>	89
Rachel WISE, <i>Loyalty counts: Spanish Netherlandish Jetons from the Eighty Years' War</i>	107
Claude ROELANDT, <i>Jetons de la Maison des souverains et princes des Pays-Bas au XVI^e siècle</i>	126

MÉMOIRES – ARTIKELS

Dinçer Savaş LENGER & Ömer TATAR, <i>Patara as a new Ptolemaic Mint in Asia Minor</i>	191
Simon LAMBERT, <i>Les dernières décisions de Trajan et son règlement successoral – À propos des aurei à la légende ‘Hadriano Traiano Caesario’</i>	221
François DE CALLATAÏ, <i>La lente identification des cas de monnaies antiques surfrappées : de Jean Tristan de Saint-Amant (1644) à Julius Friedländer (1877)</i>	264
Grant Andrew BETTS, <i>Solving the mystery of ‘BAUCHERY FR’</i>	283

MÉLANGES – MENGELINGEN

Christophe FLAMENT, <i>Loi d'Épikrate, reffrappe massive et monnayage athénien de style pi (Π)</i>	299
Milica ŠELDAROVA VASILEVA & Nikola ŠELDAROV, <i>Un trésor de monnaies de bronze de la fin de la période hellénistique des environs de Dojran (Macédoine du Nord)</i>	306
Patrick PASMANS, <i>A drachm from the Elymaean king Kamnaskires V (ca. 54/3-33/2 BC)</i>	315
Rika GYSELEN, « <i>La Galerie des Rois</i> » et les <i>Lapicides Sassanides (III^e-V^e s.) : réalité et fiction</i>	317
Oleg TROSTYANSKIY [†] , <i>Some rare or unpublished coins from Lower Lotharingia and Flanders (Part IV)</i>	333
Oleg TROSTYANSKIY [†] , <i>The coinage of Saint Paul's Abbey in Utrecht</i>	341
Hendrik DE BACKER, <i>Bijdrage tot de 12^{de}- en 13^{de}-eeuwse numismatiek van de Zuidelijke Nederlanden</i>	360

JOS BENDERS, <i>Welke Walram? – De toeschrijving van de eerste Limburgse brabantinus</i>	379
ANTON CRUYSHEER, <i>A rare coin from the County of Cleves from the Brussels 1908 hoard</i>	385
ALAIN FOSSION, <i>Les monnaies de fouilles trouvées à Huy</i>	389
JAN MOENS, <i>On the estimation of the number of coins struck by x% of the total number of dies whose lifetimes form a geometric series as assumed by Esty</i>	401

COMPTES RENDUS – RECENSIES

U. WARTENBERG & P. VAN ALFEN (eds.), <i>White Gold: Studies in Early Electrum Coinage</i> , New York, 2020	
	(R. BRACEY) 407
Kristina M. NEUMANN, <i>Antioch in Syria. A History from Coins (300 BCE – 450 CE)</i> , Cambridge & New York, 2021	
	(B. WOYTEK) 413
Thibault CARDON, <i>Pour une approche anthropologique des usages monétaires médiévaux (France du Nord, XII^e-XVI^e siècle)</i> , Caen, 2021	
	(J. VAN HEESCH) 421
Lysiane DELANAYE & Charles DOYEN (éds.), <i>Pondera antiqua et mediaevalia II</i> , Louvain-la-Neuve, 2022	
	(Chr. FLAMENT) 423

SRNB – KBGN

Extraits des procès-verbaux – Uittreksels uit de verslagen	425
Listes des membres – Ledenlijsten	439

NÉCROLOGIES – OVERLIJDENSBERICHTEN

Robert Ross Holloway (Fr. DE CALLATAÿ)	443
Harry Dewit (R. WAERZEGGERS)	444
Oleg Trostyanskiy (R. VAN LAERE)	446

have been more rigorous. There are some issues, particularly with regard to part 3 and with the general framing of the volume, which need to be specifically called out, and which seriously limit the volume's overall value, but these do not detract from the individual papers.

Robert BRACEY

References

- BRACEY R. (2011), Review of the Alexander Medallion, *Numismatic Chronicle* 171, p. 487-494.
- CRIBB J. (2003), The Origins of the Indian Coinage Tradition, *South Asian Studies* 19, p. 1-19.
- CRIBB J. (2005), Money as Metaphor, *Numismatic Chronicle* 165, p. 417-438.
- FINLEY M (1973) *The Ancient Economy*.
- MITCHINER M. (2004) *Ancient Trade and Early Coinage*, 2 volumes.
- KOSAMBI D.D. (1940), A Statistical Study of the Weights of Old Indian Punch marked Coins, *Current Science* 9, p. 312-314.
- POLANYI K. (1944), *The Great Transformation*.

Die antike Münzprägung von Antiochia am Orontes in der *longue durée*: Annäherungen in der numismatischen Forschung, 1786 und 2021. – Rezensionssatz zu Kristina M. NEUMANN, *Antioch in Syria. A History from Coins (300 BCE – 450 CE)*. Cambridge, UK – New York: Cambridge University Press, 2021. 410 p. ISBN (print) 978-1-108-83714-9. ISBN (online) 9781108938471. <https://doi.org/10.1017/9781108938471>

JOSEPH ECKHEL'S *Doctrina numorum veterum*, erschienen in acht Bänden in Wien von 1792 bis 1798, war das wirkmächtigste numismatische Publikationsprojekt der Aufklärungszeit. Eckhel (1737-1798), Weltpriester und ehemaliger Jesuit, Direktor des kaiserlichen Kabinetts antiker Münzen und Professor für Altertumskunde an der Wiener Universität, bot in dem monumentalen Werk nichts weniger als eine analytische Gesamtdarstellung der antiken Münzprägung auf dem Wissensstand der Epoche, sowohl für die römischen als auch für die nicht-römischen (griechischen) Serien. Mit seiner *Doctrina* legte Eckhel die Grundlage für jede weitere wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Münzen des Altertums in den folgenden Jahrhunderten und erschloß die numismatische Quelle erstmals in vollem Umfang für die Philologie und die Geschichtswissenschaft.

Aktuelle Forschungen haben neues Licht auf den Entstehungsprozeß seines Werks geworfen, das von Eckhel bereits in den 1770er Jahren konzipiert wurde

und ursprünglich unter dem Titel *Ars critica numaria* erscheinen sollte.^[2] Zunächst erwies es sich für Eckhel als schwierig, einen Verleger für das in lateinischer Sprache verfaßte Werk zu finden, weil die Publikation als kommerzielles Risiko eingestuft wurde. Nach längeren Verhandlungen wurde das knapp vor der Veröffentlichung des ersten Bandes zu *Doctrina numorum veterum* umbenannte Werk schließlich nicht zur Gänze von einem Verlag vorfinanziert, sondern erschien ab 1792 auf Subskriptionsbasis.^[3] Um sein Vorhaben international bekannt zu machen und die Reaktionen darauf in der ‚scientific community‘ auszuloten, brachte Eckhel bereits sechs Jahre vorher, 1786, ein schlankes, unillustriertes Buch von insgesamt 78 Seiten im Quartformat heraus, das er im Untertitel als „Probestück“ seines in Arbeit befindlichen großen Werks (*Specimen Artis criticae numariae*) bezeichnete. Es umfaßt zwei Teile. Der erste Teil wird von einer langen, programmatischen Vorrede eingenommen, in der Eckhel sein Projekt einer umfassenden Gesamtdarstellung des antiken Münzwesens in der Theorie vorstellt, es historisch kontextualisiert und in seiner wissenschaftlichen Dringlichkeit begründet (pp. III–XXII); der zweite Teil des Buchs bringt auf 56 Seiten ein praktisches Beispiel. Dieses sollte den Lesern die Struktur des geplanten Werks und dessen Vorzüge konkret vor Augen führen.

Als Thema wählte Eckhel die Münzprägung von Antiochia am Orontes, und deshalb trägt das Werk insgesamt den Übertitel *Descriptio numorum Antiochiae Syriae*. Es lohnt sich, Eckhels in der Einleitung gegebene Begründung für diese Themenwahl zu zitieren. *Cui proposito maxime conducere videbatur explicata series numorum Antiochiae Syriae, cum quod copiis magis est illustris, tum quod plures habet erudite disputandi causas, quae etiam ratio impulit, ut ad eos explicandos plus ἀκριβείας conferrem*: „diesem Ziele [sc. der praktischen Veranschaulichung der Struktur und der Vorzüge meines geplanten Werks] schien die kommentierte Reihe der Münzen von Antiochia in Syrien am meisten dienlich zu sein, weil sie sowohl mehr Material bietet [als andere Städte], als auch mehr Anlaß zu gelehrter Auseinandersetzung; dieser Grund bewog mich auch dazu, bei der Erklärung der Münzen mehr Genauigkeit walten zu lassen.“^[4] Am Beginn des praktischen Teils betont er dann nochmals, daß Antiochia am Orontes „an Münzen reicher“ sei als „alle anderen Städte“ der griechischen Mittelmeerwelt in der Antike, und daß ihre Serien „verschiedenen Arten“ angehörten,^[5] sodaß er deren analytische Behandlung in sechs Kapitel unterteilt: (I) Münzen mit Jahresangabe, wobei dieses

[2] B. WOYTEK, The Genesis of Eckhel's *Doctrina numorum veterum* and Georg Zoëga's Numismatic Papers, in: B. WOYTEK & D. WILLIAMS (Hg.), *Ars critica numaria. Joseph Eckhel (1737-1798) and the Transformation of Ancient Numismatics*, Wien 2022 (Denkschriften der phil.-hist. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 541), pp. 373-410.

[3] Vgl. vorläufig dazu B. WOYTEK, Publishing the *Doctrina Numorum Veterum*. New Evidence on the Three Editions of Joseph Eckhel's Masterwork, in: F. DE CALLATAÿ (Hg.), *Numismatic Antiquarianism through Correspondence (16th-18th c.)*. In the Margin of the Project Fontes Inediti Numismatae Antiquae (FINA), New York 2023, pp. 245-270, besonders 248-254.

[4] Eckhel 1786, p. XIX.

[5] *Cum opibus monetariis prae omnibus aliis urbibus abundet, eaeque multiplicis sint generis [...]*.

Kapitel in 17 Paragraphen zerfällt, je nach Münzklasse und auf den Prägungen vorliegender Ära (seleukidische Ära, caesarische Ära, Actium-Ära etc.); (II) römisch-kaiserzeitliche Prägungen ohne Jahresangabe; (III) römisch-kaiserzeitliche Bronzeprägungen mit SC; (IV) Antiochener Kolonialprägungen; (V) Münzen von Antiochia aus der Spätantike; (VI) Münzen mit Sondersignaturen, die in der zeitgenössischen numismatischen Forschung prominent diskutiert wurden.^[6]

In diesen etwas mehr als fünfzig Seiten des Hauptteils verfolgt Eckhel die (Münz-)Geschichte der Stadt von ihrer Gründung unter dem Stammvater der Seleukidendynastie Seleukos I. (312–281 v. Chr.) im Jahre 300 v. Chr. bis in die byzantinische Periode. Unter Kaiser Justinianus I. (527–565) wurde Antiochia nach den Katastrophen des verheerenden Erdbebens des Jahres 526 und der sasanidischen Eroberung und Zerstörung im Jahr 540 mit dem neuen Namen „Theoupolis“ wieder aufgebaut, was sich numismatisch im Wechsel der Münzstätten-signatur von ANT zu ΘΥΠΙΟ (o. ä.) manifestierte.

Eines der Hauptprobleme, die sich Eckhel in der Vorbereitung seines großen Werks stellten, war das der Strukturierung des Gesamtmaterials, vor allem für die nicht in Rom geprägten Münzen. Er löste es bekanntlich durch die Anwendung eines neuen geographischen Systems, das bald als *Systema Eckhelianum* Berühmtheit erlangen sollte^[7] und von ihm unter Verfeinerung des von Joseph Pellerin (1684–1782) angewandten Ordnungsprinzips entworfen wurde.^[8] Die Bedeutung von Eckhels Systematik liegt dabei vor allem auch darin, daß er für jede einzelne Münzstätte sämtliche ihm relevant erscheinenden Münztypen vom Beginn der Prägung bis in die römische Kaiserzeit in der Regel in chronologischer Sequenz bespricht: und zwar unter Einschluß sowohl hellenistischer Königsprägungen als auch provinziäl-römischer Prägungen; letztere umfassen (im östlichen Mittelmeerraum) Lokalmünzen mit Kaiserköpfen und griechischen Legenden wie auch solche von Kolonien und Munizipien mit lateinischen Umschriften. Damit führte Eckhel durch sein neuartiges Präsentationskonzept mehrere Klassen antiker Münzen zusammen, die etwa im siebzehnten und frühen achtzehnten Jahrhundert separat gesammelt, betrachtet, katalogisiert und publiziert worden waren, nämlich Königsmünzen, Münzen der „Völker und Städte“, heute so genannte „Greek imperials“ sowie Kolonialprägungen.^[9] Erst durch diese seine Überwindung der

[6] Es handelt sich um Stücke mit den Inschriften ANTIOXEΩN TΩN ΠPOC ΔAΦNHΛI, ANTIOXEΩN TΩN EΠI KAAAIΠOHI (Edessa) und ANTIOXEΩN TΩN EN ITTOΛEMAIΔI (Ake-Ptolemais). Vgl. insgesamt Eckhel 1786, p. 2. Die Struktur des Kapitels zu Antiochia in Band 3 der *Doctrina numorum veterum* (Wien 1794), pp. 267–307, folgt unmittelbar dem Werk von 1786.

[7] Vgl. etwa den Titel des Werks von Domenico Sestini: *Classes generales geographiae numismaticae seu monetarum urbium, populorum et regum ordine geographico et chronologico dispositae secundum systema Eckhelianum*, Leipzig 1797.

[8] Zur Entwicklung von Eckhels System vgl. F. KENNER, *Joseph Hilarius von Eckhel. Ein Vortrag gehalten in der festlichen Jahresversammlung der numismatischen Gesellschaft in Wien, am 13. Jänner 1871*, Wien 1871, pp. 11–18, sowie vor allem B.E. WOYTEK, *Joseph Eckhel (1737–98) in Florence and the Making of the Systema Eckhelianum: A New Foundational Text for Ancient Numismatics*, *Journal of the Warburg and Courtauld Institutes* 85 (2022), pp. 249–281.

[9] Vgl. zu diesem Grundsatz auch Eckhel 1786, p. xvi.

fragmentierten Betrachtung wurde es möglich, die Geschichte der Städte der antiken Welt im Spiegel ihrer Münzprägung quer durch die Jahrhunderte zu verfolgen, von den Ursprüngen der lokalen Münzproduktion bis in die Spätantike. Eckhels holistisches Konzept brachte die Münzquelle für die Historiker in vollem Umfang zum Sprechen, und somit kann er als früher Wegbereiter des *longue-durée*-Ansatzes in der Geschichtsforschung auf numismatischer Basis gelten. Sein Werk machte erstmals inhaltliche und typologische Querverbindungen in den Münzen vieler Städte über längere Zeiträume hinweg so recht sichtbar.

Angesichts der überragenden historischen Bedeutung der Stadt Antiochia am Orontes durch die Zeiten, die sich unter anderem in ihrer Prominenz in den schriftlichen Quellen manifestiert,^[10] ist es nicht verwunderlich, daß sie 235 Jahre nach Eckhel wieder zum Thema einer Monographie gewählt wurde, in der numismatische Quellen diachron betrachtet werden. Kristina Neumanns Buch, das auf die Dissertation der Autorin zurückgeht, hat sich unter anderem eine saubere Berücksichtigung der Sekundärliteratur zur Aufgabe gemacht und verfügt über eine 40-seitige Bibliographie (pp. 354–394); Eckhels Pionierwerk über Antiochia sucht man dort freilich vergebens.

Neumann, die ihren Betrachtungszeitraum mit dem Jahr 450 n. Chr. früher enden läßt als Eckhel, nennt ihr Buch „A history from coins“. Was heißt das aber konkret? In der „Introduction“ (pp. 1–18) legt die Autorin klar: „While relying upon numismatic data, this book does not seek to offer a complete monetary history or study of the health, wealth, or monetization of Antioch and its economy“ (p. 16). Sie baut diesbezüglich vielmehr auf all jenen numismatischen Grundlagenwerken zu verschiedenen Perioden der Münzgeschichte von Antiochia und seiner Region auf, die in jüngerer Zeit erschienen sind, etwa auf dem relativ neuen Zitierwerk *Seleucid Coins*,^[11] auf den wichtigen Monographien von Kevin Butcher^[12] und Richard McAlee^[13] zu den römischen Prägungen der Stadt und dem seit 1992 erscheinenden Standardzitierwerk *Roman Provincial Coinage*. Neumann erzählt ihre „Geschichte nach Münzen“ anhand einer neuen diachronen statistischen Analyse von Fundmünzen: „this book offers the first comprehensive study of the distribution of coins produced at Antioch from the reign of the Seleucids

^[10] Eckhel nennt die Stadt *sedes primum regum Syriae, deinde Romanorum praesidium, omnium orientis urbium facile princeps evasit, magni ea nominis in historia cum sacra tum profana* („Zuerst Sitz der syrischen Könige, dann der römischen Statthalter, entwickelte sie sich zur weitaus wichtigsten Stadt des Ostens, von großer Bedeutung sowohl in der religiösen wie in der politischen Geschichte“: Eckhel 1786, p. 1).

^[11] A. HOUGHTON & C. LORBER, *Seleucid Coins. A Comprehensive Catalogue. Part I: Seleucus I through Antiochus III*, 2 Bde., New York 2002; A. HOUGHTON, O. HOOVER & C. LORBER, *Seleucid Coins. A Comprehensive Catalogue. Part II: Seleucus IV through Antiochus XIII*, 2 Bde., New York 2008.

^[12] K. BUTCHER, *Coinage in Roman Syria. Northern Syria, 64 BC – AD 253*, London 2004 (Royal Numismatic Society Special Publication 34).

^[13] R. MCALEE, *The Coins of Roman Antioch*, Lancaster & London 2007. Dazu jetzt: R. MCALEE, *The Coins of Roman Antioch. Supplement nos. 1 & 2*, Lancaster & London 2020, sowie der Auktionskatalog CNG Electronic Auction 475 (26 August 2020): *The Richard McAlee Collection of Eastern Mint Denarii and Antoniniani*.

into the late antique period“ (p. 15). Die Analyse wurde mit großem Aufwand erstellt und beruht auf einer Auswertung von etwa 315.000 Einzelstücken (davon ca. 33.000 aus der Prägstätte Antiochia). Sie rekrutieren sich aus 80 Publikationen von Fundmünzen aus Ausgrabungen sowie aus über 300 veröffentlichten Hortfunden (*ibid.*). Die Materialquellen – unter denen natürlich Dorothy B. Waagés 1952 erschienener Band zu den Fundmünzen von Antiochia^[14] hervorrangt – wie auch die zu deren Auswertung angewandte Methodologie, die der Annäherung via „Digital Humanities“ verpflichtet ist, werden in drei Appendices im Detail transparent gemacht (pp. 307-353).

Was aber ist die tiefere Absicht der neuen Untersuchung? In der „Introduction“ spielt das Wort „complexity“ eine entscheidende Rolle, etwa schon wenn die Autorin am Anfang ihr Ziel definiert: „The goal of this study is [...] to unpack Antioch's complexity by exploring the gradations of imperial power and local agency, both of which are integral to the history of the city“ (p. 2). Sie spricht hier das entscheidende Leitthema des Buchs an, nämlich eine Analyse des Spannungsfeldes zwischen wechselnden Zentralgewalten (Seleukiden und Römer) und städtischer Autorität, in dem sich die Antiochener Stadtgeschichte entfaltet. Die Münzevidenz identifiziert sie überzeugt als „red thread“ für das Labyrinth der Antiochener Geschichte in der *longue durée* (p. 10) und versucht, ihre Leitfrage auf Basis des numismatischen Materials zu beantworten. Sie nimmt ihr Hauptresultat schon in der Einleitung vorweg, indem sie feststellt, ihre Annäherung „draws out the distinct identity and far greater agency of the local civic body than previously considered“ (p. 2). Schon am Ende der „Introduction“ attestiert sie selbst ihrem Unternehmen schließlich insgesamt Erfolg: „Ultimately, this study demonstrates the efficacy of applying new perspectives and methodologies to old material [...]. In contrast to both classical and contemporary assessments, the dynamic patterns revealed by the coin evidence and their integration into the larger story of the city and its people highlight the complexity of Antioch“ (p. 18). Komplexität wird also hier deklariertmaßen zunächst „untersucht“ und durch das befragte Material „herausgestrichen“.

Auf ein Einstiegskapitel zur Methodik der Fundmünzanalyse („Counting Change“, pp. 19-42) folgen fünf chronologisch gegliederte Hauptkapitel: Das Kapitel „Imperial Beginnings“ (pp. 43-94) beschäftigt sich mit der frühen und hohen seleukidischen Periode der Stadtgeschichte bis zum Ende von Antiochos VII. Euergetes, genannt Sidetes (300-129 v. Chr.). „Imperial Transitions“ (pp. 95-145) umfaßt die späteleukidische Zeit sowie die ersten Jahrzehnte von Syrien als römischer Provinz bis zur Niederlage Marc Antons bei Actium (129-31 v. Chr.). Mit „Provincial Negotiations“ überschrieben ist das Kernkapitel des Bandes (pp. 146-205), in dem die Prinzipatszeit bis zum Ende der Antoninendynastie abgehandelt wird (31 v. Chr.-192 n. Chr.). Unter der Überschrift „Imperial Creations“ (pp. 206-257) bespricht die Autorin die darauffolgenden Jahrzehnte bis zum

^[14] *Antioch-on-the-Orontes IV, part 2: Greek, Roman, Byzantine and Crusaders' Coins*, Princeton, London & Den Haag 1952.

Regierungsantritt Diocletians (192-284 n. Chr.).^[15] Den Abschluß der chronologischen Darstellung bildet der Abschnitt „Imperial City“ (pp. 258-294), in dem die Dominatsperiode bis zum Ende der langen Herrschaft von Theodosius II. im Fokus steht (284-450 n. Chr.). Eine ausführliche „Conclusion“ (pp. 295-306) beschließt den Hauptteil des Bandes, auf den – nach den bereits genannten Anhängen und der Bibliographie – ein kombiniertes Namens- und Sachregister folgt (pp. 395-410). Die Kapitelgliederung vorliegender „history from coins“ orientiert sich also überwiegend an der klassischen Periodisierung der Geschichtswissenschaft, mit Einschnitten etwa am Beginn des Prinzipats, zwischen der Antoninen- und Severerzeit und am Beginn des Dominats, auch wenn diese teils keinerlei für Antiochia relevante geldgeschichtliche Änderungen mit sich brachten. Wie in einer anderen Besprechung des Buchs bereits angemerkt,^[16] hätte sich unter numismatischen Gesichtspunkten etwa das Ende der römisch-provinzialen Münzprägung im Jahr 252/253 als Einschnitt aufgedrängt.

Die einzelnen chronologischen Kapitel folgen jeweils einem ähnlichen Aufbau. An eine historische Einleitung mit oft dichten Verweisen auf die literarischen Primärquellen und die moderne Sekundärliteratur, unter der Glanville Downeys monumentale Stadtgeschichte herausragt,^[17] schließt sich eine grobe numismatische Orientierung: ein Überblick über die in den entsprechenden Phasen der Stadtgeschichte in den dortigen Münzstätten produzierten Münzsorten, von denen beispielshalber wenige charakteristische Exemplare abgebildet werden, meist nach Originalen in den Sammlungen der American Numismatic Society und der Bibliothèque nationale de France. Gemäß dem bereits in der Einleitung formulierten Leitsatz „it is political, financial, and social change – not ancient money itself – that this study predominantly interrogates“ (p. 16) geht es dabei nur am Rande um die Interpretation bestimmter Münztypen, vielmehr in der Regel um strukturelle Fragen, etwa hinsichtlich der Legendenformulierung, zu denen der aktuelle Forschungsstand meist verlässlich referiert wird. Darauf folgt Neumanns eigener Beitrag zur Forschung in Form kommentierter Karten, verschiedenster Diagramme und Tabellen zur Verteilung der Münzen der jeweils besprochenen Kategorien an Fundstätten des Nahen Ostens sowie der ganzen Mittelmeerwelt, ja des gesamten Imperium Romanum. Zwischen-Resümees schließen jedes Kapitel ab.

Das Buch ist gründlich gearbeitet und mit spürbarem Enthusiasmus geschrieben. Es ist ausgezeichnet redigiert und Druckfehler sind rar (vgl. jedoch etwa p. xxv: Dittengerger statt Dittenberger; p. 267: *magister militum per orientum*). Eigenartig berührt, daß die Autorin offenbar nicht darauf hingewiesen wurde, daß *Scriptores Historiae Augustae* kein Synonym zu *Historia Augusta* ist: vgl. etwa „the author of the *Scriptores Historiae Augustae*“ (p. 8); „the *Scriptores Historiae Augustae* reports“ (p. 146); „the *Scriptores Historiae Augustae* does interpret“

^[15] In diesem Kapitel zu ergänzen ist jetzt die umfangreiche neue Materialvorlage von R. Bland, *The Coinage of Gordian III from the Mints of Antioch and Caesarea*, London 2023 (Royal Numismatic Society Special Publication 60).

^[16] K. BUTCHER, *Topoi* 25 (2022), pp. 589-593, p. 591.

^[17] *A History of Antioch in Syria. From Seleucus to the Arab Conquest*, Princeton 1961.

(p. 168). Die Berücksichtigung der jüngeren numismatischen Forschung läßt wenig zu wünschen übrig; nur an einigen Stellen wird evident, daß – bei zu starker Fokussierung auf Antiochia am Orontes – der numismatische Überblick fehlt. Wenn etwa die Produktion städtischer Bronzen Antiochias im ersten und zweiten nachchristlichen Jahrhundert als Anzeichen für die Beibehaltung von „a measure of fiscal responsibility“ durch die Stadt und „tangible proof of the Antiochians’ agency as well as an acknowledgement of their authority on some level by the Roman administration“ gefeiert wird (p. 156), so ist das zwar nicht falsch, zeugt angesichts der hunderten und aberhunderten in dieser Zeit Münzen prägenden provinziellen Städte aber von mangelnder numismatischer Kontextualisierung.

Die in dem Buch vorgelegten, auf einer breiten und gut nachvollziehbaren Datenbasis beruhenden Übersichten und Verteilungskarten sind für Fundnumismatiker und Wirtschaftshistoriker mit Interesse am syrischen Raum von beträchtlichem Wert und werden in Zukunft dankbar genützt werden. In diesem Rahmen ist es nicht möglich, auf die vielen Detailbeobachtungen der Autorin an dem von ihr versammelten Datenmaterial einzugehen. Paradigmatisch genannt seien hier lediglich die Verteilungskarte zu Antiochener Denaren in Horten des römischen Reichs (p. 214), die eindrücklich die Wanderung dieses Materials in den Westen vor Augen führt, sowie die Karten zur Distribution der in Antiochia geprägten Antoniniane im Imperium (pp. 218–221) oder auch des spätantiken Kupfers der Münzstätte Antiochia auf Ausgrabungsstätten des östlichen Mittelmeerraums (p. 280).

Statt weiter ins Detail zu gehen, wollen wir uns abschließend allgemeinen Fragen zuwenden, die das Buch aufwirft. Seine Bedeutung liegt zweifellos darin, an einem überaus prominenten Beispiel nachdrücklich auf die Wichtigkeit der Münzgeschichte für die antike Stadtgeschichte ganz allgemein hingewiesen zu haben: „the coins can and should continue to be brought into the mainstream history of cities and peoples“; „the numismatic evidence offers a unique and essential mechanism for finding the conquered civic communities themselves, which both complement and counter the dominant narratives of their conquerors“ (p. 306). Während man diese und ähnliche Aussagen unterstreichen kann, erheben sich gewisse Zweifel hinsichtlich der Praktikabilität des gewählten methodischen Zugangs im Hinblick auf die formulierten Leitfragen.

Der von der Autorin für Antiochia neu aufbereitete Zugang ist primär jener über die Fundmünzen und deren zeitliche und vor allem räumliche Verteilung. Die konkreten Mechanismen, die dieser Verteilung jeweils zugrundelagen – Versendung durch staatliche oder städtische Organe, Vertragung über längere Distanzen durch private Initiative oder Drift im Geldverkehr etc. –, sind jedoch im Einzelfall nicht bekannt und Gegenstand oft kontroverser Hypothesen, wie die Diskussionen in vorliegendem Buch beredt vorführen. Den Fragen, die im Zentrum der Aufmerksamkeit der Autorin stehen, nämlich, wie oben geschildert, solchen nach der „agency“ der städtischen und der ‚imperialen‘ Handlungsträger, kann man sich zwar ebenfalls in hervorragender Weise auf numismatischem Wege nähern, allerdings primär unter dem Blickwinkel der Produktion der verschiedenen Geldserien, nicht ihrer Distribution bzw. ihres Zirkulationsverhaltens. Aufgrund der Unsicherheit in der Interpretation der Ursachen des letzteren

entsteht bei starker Privilegierung der Perspektive der Geldzirkulation vor allem der Eindruck hoher „complexity“, wie ihn schon die „Introduction“ der Arbeit deutlich vermittelt. Belastbarere Aussagen über die „agency“ der unterschiedlichen Akteure lassen sich viel eher durch genaues Studium der Münzen selbst und der Legenden und Bilder der Geldstücke erzielen. In anderen Worten: vor allem durch jene Aspekte des numismatischen Materials, denen sich die Autorin deklarermaßen weniger intensiv widmet. Wenn sie formuliert, ihr Untersuchungsgegenstand sei vorzüglich „politischer, finanzieller und sozialer Wandel, nicht das antike Geld selbst“ (p. 16, siehe das Zitat oben), so ist dazu festzuhalten, daß sich das in einer Untersuchung wie der vorliegenden nicht wirklich sauber trennen läßt.^[18] „Coin evidence is understood here as a significant index of political, financial, and communal policies that reveal the transformation of imperial power and subject relationships in Antioch over time and space“ (p. 16). Das stimmt, zumindest bis zu einem gewissen Grade; diese Aspekte erschließen sich aber ebenfalls vor allem bei Analyse der Produktionsseite des Antiochener Geldes, nicht anhand von dessen Zirkulationsverhalten. Kurz, man kann sich des Eindrucks nicht völlig erwehren, daß hier eine (verdienstvolle und sorgfältige) Untersuchung der Antiochener Münzen als archäologische Fundobjekte unter der Flagge einer numismatischen Stadtgeschichte segelt. Das Ziel, die „comprehensive examination of the distribution of coins produced by the different political authorities at Antioch during antiquity“ mit einer „integrated history of [...] the ancient city“ zu verbinden (p. 32), wurde nur teilweise erreicht, weil die entsprechenden Teile vielfach nicht eng verzahnt sind, sondern lose verbunden nebeneinander stehen. Was wir vor uns haben, ist über weite Strecken eigentlich das Buch „Antioch in Syria. The Distribution of its Coins (300 BCE-450 CE)“.

Grundsätzlich erscheint das Leitmotiv der interpretativen Teile der Untersuchung, nämlich die systematische ‚Suche‘ nach dem Antagonismus zwischen städtischen und überregionalen Autoritäten, verbunden mit dem Versuch einer Aufwertung der Rolle der lokalen Akteure, oft ein wenig gezwungen. Dies vor allem auch deshalb, weil bei vielen der in Antiochia geprägten, aber überregional zirkulierenden römischen Provinzialmünzserien Fragen der Verantwortlichkeit für die Prägung noch ungeklärt scheinen. Daß angesichts dieser delikaten Situation eine spezifische wissenschaftliche Agenda potentiell problematische Rückwirkungen auf die Bewertung offener Probleme hat, zeigt sich auch anhand der Behandlung eines altbekannten Rätsels der Prägung von Antiochia, das bereits von Eckhel verhandelt wurde: nämlich der Bedeutung der Buchstaben Δ E auf Münzen des dritten nachchristlichen Jahrhunderts. Sie treten auf Kolonialprägungen aus Buntmetall auf (illustriert etwa auf p. 230), auf SC-Bronzen (p. 232), aber gelegentlich auch auf Silber-Tetradrachmen mit rein kaiserlichen Legenden (p. 247). Unter drei konkurrierenden Hypothesen favorisiert Neumann (pp. 233-235 und 249), gegen Butchers gut abgestützten Vorschlag Δ E(παρχειῶν), jene von Hans Roland Baldus, nämlich die Auflösung zu Δ(όγμα) Ε(κκλησίας) oder Δ(ήμω) Ε(δοξεν), die am ehesten ihrem vorgedachten Beweisziel entspricht: dem einer

[18] In diesem Sinne bereits Butcher 2022, p. 590.

aktiven Rolle der städtischen Organe in der politisch-ökonomischen Geschichte der Stadt.

Antiochia am Orontes, das heutige Antakya, das erst vor wenigen Monaten, am 6. Februar 2023, durch eines von vielen Erdbeben in der Stadtgeschichte wieder völlig zerstört wurde, war in der Antike eine Stadt der Superlative. Gemeinsam mit Rom, Konstantinopel und Alexandria war sie eine von ganz wenigen ‚Megalopoleis‘ der Mittelmeerwelt, die die Geschichte in vielfältiger Weise geprägt haben. Insofern ist es sehr zu begrüßen, daß nun eine neue diachrone numismatische Studie zu der Stadt vorliegt, unter bevorzugter Berücksichtigung des Fundmünzmaterials. Eine echte „history from coins“ Antiochias bleibt jedoch weiterhin ein Desiderat der Forschung.

Bernhard WOYTEK

Thibault CARDON, *Pour une approche anthropologique des usages monétaires médiévaux (France du Nord, XI^e-XVI^e siècle)*, Publications du Craham. Série antique et médiévale, Presses universitaires de Caen, Caen, 2021, 392 p., 22 × 28 cm, ISBN 978-2-38185-021-4 ; € 50.

THIS BOOK OF THIBAUT CARDON is a reworked version of his PhD, presented in Paris in 2016. It was awarded with the quadrennial prize of the Royal Numismatic Society of Belgium. It is a very remarkable and original study on the use of coins and more specifically the use of small change in daily life in northern France, covering the long period from the 12th to the 16th century. However, in reality the book comprises a larger area and historical framework, as Cardon uses examples from the Merovingians to the 19th century and not only from northern France. In his preface the author writes: “This is not a numismatic thesis. It is not really history, archaeology or anthropology either. It is perhaps a bit of all that, it goes a bit in every direction.” This is a nice characterisation of this very original work.

Besides a methodological introduction and the conclusions, the book is divided in four main parts, each covering a main theme. Each topic is preceded by a very useful and detailed overview of several well excavated (and published) archaeological sites with coins, that are used in the relevant chapter.

The first main topic (chapter II) is entitled “*Obtenir des monnaies*”/“Obtaining coins”. As in written sources mainly money of account is mentioned (and not the actual coins that changed hands), the use of coin denominations can best and only be studied by using the coin finds from archaeological excavations. Some of the questions addressed in this chapter are: why are coins more numerous in certain periods and on certain sites? Do finds of small change (almost the only coins found during excavations) reflect the presence of larger groups of workers during the construction phase of a site *e.g.*? Is small change sometimes purposely minted for paying salaries?

The second main topic concerns the domestic economy. It focusses mainly on the countryside and addresses questions as: when and where are coins lost? What